

دراپور 2 بلوک 2 :

الف) بهره ی جاسازی شده در صفحه سوراخدار

تکنیک ساخت :

در ساخت این دستگاه از 3 تکنیک استفاده شده است : 1- الکترونیک 2- مکانیک 3- پزشکی

با کنار هم قرار دادن این 3 تکنیک دستگاه کارایی های زیر را داراست:

1- توانمندی رفت و برگشت اتوماتیک دستگاه در مسیرهای کولون

2- کنترل بی سیم و ظرفیت استفاده انحصاری دستگاه

3- فیلمبرداری با کیفیت بالای 5 مگا پیکسل

4- توانایی در تشخیص ضایعات آدنوماتوزی و کارسینومایی کولون

5- ظرفیت ذخیره سازی اطلاعات و ارجاع آن به متخصصین امر

6- وجود ICMهای SMD که دستگاه را مینمایز نموده

7- سیستم انتقال دور پله ای با استفاده از دنده دراپو مینیاتوری

8- استفاده از لوله هایی با جنس پلی اتیلن سخت جهت تحمل فشار تا 10 اتمسفر در دستگاه گوارش

9- سیستم واترپروف مناسب با شرایط دستگاه گوارش

سید امیر تقی

محمد امین شهبازی

اتابک ملکی

ادعای اختراع

ابنجهانیان، انابک ملکی فرزند داریوش متولد 71/6/27 به شماره شناسنامه 1361012552 صادره از تبریز ساکن تبریز محمد امین شهبازی فرزند محمد مهدی متولد 67/3/22 به شماره شناسنامه 605 صادره از همدان ساکن همدان، سید امیر تقی فرزند سید جعفر متولد 70/8/24 به شماره شناسنامه 1360806229 صادره از تبریز ساکن تبریز مدعی هستیم که اختراع راجع به: کولودوسکوپ پرتابل را برای اولین بار طراحی و ساخته‌ایم و هیچ نمونه داخلی/خارجی ندارد.

عناصر تشکیل دهنده اختراع:

1- قدام (فیلبردار)

2- محرک

اجزای تشکیل دهنده عناصر اختراعی :

1- قدام:

الف) دوربین با ظرفیت دید در شب

ب) فرستنده بی سیم تحت کنترل مدارها

ج) منبع تغذیه جهت تامین اختلاف پتانسیل مورد نیاز مدارها و دوربین

2- محرک :

بخش محرک دستگاه خود از 2 بخش تشکیل شده است :

الف) دراپور 1 ب) دراپور 2

هر دراپور نیز از 2 بلوک تشکیل شده است.

دراپور 1 بلوک 1 :

الف) مدارهای کنترل گر الکتروموتورها

ب) الکتروموتور همراه با دنده دراپور

ج) میل رزوه دار حرکتی

دراپور 1 بلوک 2 :

الف) مهره ی جاسازی شده در صفحه سوراخدار

دراپور 2 بلوک 1 :

الف) الکتروموتور همراه با دنده دراپور

ب) میل رزوه دار حرکتی